

ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ ВА ТАТБИҚИ САЛОҲИЯТҲОИ ЗАБОНИ

Тиллохочаева М.Н.

дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики, факултети
филологияи тоҷики МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров”

Дар мақола масъалаи таълими забони тоҷикӣ бо муносибати босалоҳият мавриди таҳлил қарор гирифта, хусусиятҳои илмии он дар чараёни дарс мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар шароити имрӯзаи муосир тарбияи шахсе, ки соҳиби санъати гуфтугӯи шифоҳӣ, фарҳанги нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ мебошад, вазифаи аввалиндараҷаи ҳар як омӯзгори забон ва адабиёт ба ҳисоб меравад. Ва ин тасодуфӣ нест, зеро малакаҳои қавии нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ барои беҳтар азхуд кардани мундариҷаи дигар фанҳо, афзоиши тавачҷӯх ба адабиёт ва забони тоҷикӣ ва ба қобилияти онҳо эътимод бахшидан кӯмак мекунанд.

Калидвожа: фасоҳат, забон, салоҳият, суҳанварӣ, метод, нутқи шифоҳиву хаттӣ.

Дар замони муосир ташаккули босуръати ҷаҳонишавӣ ниёз ба мутахассисони соҳибтаҳассус беш аз пеш меафзояд. Яке аз роҳҳои барҷаста ва муҳимми мутахассиси соҳибилм ва соҳибмаълумот ба таври бояду шояд донишҷӯи забони тоҷикӣ, соҳиби фарҳанги баланди суҳанварӣ ва тафаккури нутқи бофасоҳат ва равшанбаён будани ӯ маҳсуб меёбад.

Ба ақидаи И.Б.Шмигирилова «муносибати фаъолият ба таълим имкон медиҳад, ки хонанда аз объекти ғайрифаволонии таъсири педагоги ба субъекти фаъоли фаъолияти тарбиявӣ маърифатӣ табдил дода шавад» [7, 260]. Мақсадҳои равиши ба фаъолият асосёфта ба мақсадҳои равиши салоҳият асосёфта аз он ҷиҳат шабоҳат доранд, ки самаранокии равиши фаъолият на аз рӯи дониш, балки аз рӯи малакаҳои назарраси амалӣ нигаронидашуда баҳо дода

мешавад. Дар рафти фаъолияти таълимию маърифатӣ дар хонанда заминаи ҳаракати амалҳо ташаккул меёбад, ки онро И.Б.Шмигирилова ҳамчун «системаи шароитҳои, ки шахс дар иҷрои амал воқеан ба он така мекунад» [7, 260].

Ба таъбири академик Муҳаммадҷон Шакурӣ, «Забон ҳама ҳастии инсонро дар худ маҳфуз медорад ва ин ҳастии инсон ба рӯи аҳли олам, ба пешвози воқиҳои дунё ва дирӯзу имрӯзи ҷаҳон дарҳои манзили худро кушодааст, ҳамаи онҳоро дар бар гирифтааст. Чун мутафаккиронро шоирон нутқ оғоз карданд, ин ҳастии ҳамагири инсон аз кушодадилӣ ба сухан меояд ва арзи ҳол мекунад. Хиштҳои бинои забон аз хоку оби бисёре рехта шудаанд ва ҳама рангу бўи зодбумҳои худро кам ё беш нигоҳ медоранд. Ин ҳам як сабаб аст, ки сухан ин қадар рангбандиҳо, лаҳномезиҳо, нозукадоиҳо дорад» [6,17].

Дар шароити воқеияти муосир тарбияи шахсе, ки соҳиби санъати гуфтугӯи шифоҳӣ, фарҳанги нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ мебошад, вазифаи аввалиндараҷаи ҳар як омӯзгори забон ва адабиёт ба ҳисоб меравад. Ва ин тасодуфӣ нест, зеро малакаҳои қавии нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ барои беҳтар азхуд кардани мундариҷаи дигар фанҳо, афзоиши тавачҷӯҳ ба адабиёт ва забони тоҷикӣ ва ба қобилияти онҳо эътимод бахшидан кӯмак мекунанд. Ғайр аз он, онҳо дониши умумичаҳониро, ки дар дигар намудҳои фаъолияти таълимӣ ва дигар фаъолияти инсон истифода мешаванд, ифода мекунанд.

Садриддин Айнӣ ҳамчун пешвои мактабҳои маърифативу фикрӣ дар мақолаҳои худ дар ҳама ҳолат рӯй овардан ба китобро амри зарурӣ донистааст: “Моро лозим аст, ки китоб хонем, илм омӯзем, маъноӣ ҳаёт ва ҳаводиси зиндагиро донем. Агар мо аз илму маърифат баҳравар шавем, яъне соҳиби дониш гардем, метавонем нодонию ҷаҳолатро аз худ созем. Баръакс, агар бе илму маърифат ба воя расем, ҷаҳлу нодонӣ ба мо ҳамла меорад ва мо дар асорати он заифу нотавон ва қашшоқ мемонем [Айнӣ, 1, ҷ.7].

Дар методикаи забони тоҷикӣ ҷаҳор самти ба ҳам алоқаманд оид ба рушди инкишофи нутқ ҷудо карда шудаанд:

1. азхуд кардани меъёрҳои забони адабӣ;

2. ғанӣ гардонидани таркиби луғавӣ;
3. омӯзиши сохти грамматикии нутқ;
4. таълими намудҳои гуногуни ғаъолияти нутқ.

Қисми муҳими қор бо луғат аз худ қардани қалимаҳои нави ношинос мебошад. Таъсири луғат ва қори имло аз усулҳои дар дарс қорӣ қардани шиносӣ бо қалимае махсуб мешавад. Муаллим дарсро қунон бояд ташкил намояд, ки шогирон на танҳо қалимаи ҳифзшударо номбар қунанд, балки ваъиятеро ба вучуд орад, ки ғаъолияти равонии ғаъолро талаб меқунанд. Амалҳои муайянеро иҷро қарда, ҳуди донишҷӯён бояд қалимаи навро пайдо қунанд. Дар қараёни қунин қустуҷӯ, қобилиятҳои зеҳнии онҳо рушд меқунанд, имқонияти иловагӣ қарои ташқили тақрори гузаранда дар дарс дар мавзӯҳои гуногун ба миён меояд.

Қор бо луғатро зимни омӯзиши мавзӯ аз усулҳои бозӣ ғаъолана истифода меқунем. Масалан, бозии "Ровӣ" дар байни қонандағони тамоми синну сол маъмул аст. Аз ровӣ даъват қарда мешавад, ки дар қона матни нутқеро таҳия қунанд, ки дидаву дониқта якқанд ҳатои имлоӣ ё грамматикиро дар бар гирад. Баъзан муқоламаҳои қонандағонро бо вайрон қардани меъёрҳои гуногуни қабон пешақӣ сабт қардан низ мумқин аст ва ҳанғоми гӯш қардан ҳатоҳоро ёфта, навъи он ғалатҳоро муайян намуда, муҳокима намудан низ ба қоидаи қор аст. Пеш аз шиносӣ бо қалимаи нав, пешниҳод менамоем, ки дар қарои қалимаи наве, ки мавриди шиносӣ қарор гирифтааст, луғати тафсирий тартиб диҳанд. Қунин навъи қор низ қарои ҳам ғаномандшавии таркиби луғавии қонандағон ва ҳам ташаққули малақои қор бо луғатҳои тафсирий созгор меқардад.

Шиносӣ бо луғати нав инқунин тавассути намудҳои гуногуни диқтант муқоидат меқунанд, аз қалиди диқтанҳои визуалӣ, аз хотир, эҷодӣ, озод, "Диқтанти хомӯш" ҳанғоми азҳудқунии меъёрҳои орқоэпӣ мувофиқ аст. Методикаи гузаронидани он қунин аст: қонандае варақеро нишон медиҳад, ки дар он қалимаи луғат дар шақли ҳато навишта шудааст. Қонандағон шақли дурусти қалимаро бо риояи қоидаҳои имло дар дафта қайд менамоянд ва сипас

тавассути тахтаи электронӣ варианти дурусти калима намоиш дода мешавад ва дар натиҷа арзёбӣ ва худбаҳодиҳӣ амалӣ карда мешавад.

Дар ин маврид усули кор бо матн вайроншуда низ хеле пурмаҳсул ва натиҷанок маҳсуб мешавад. Ҳадафи он пешгирии хатоҳо дар суҳанронӣ, ташаккули нутқи мураттаби шифоҳӣ, истифода карда тавонистани калимаҳо бо маънои маҷозӣ мебошад. Барои мисол метавон чунин супоришро пешниҳод намуд:

Супориш: Матн таҳрифшударо хонед. Синоним, омоним ва антонимҳои калимаҳои ишорашударо ёбед. Дар кори худ хатман аз луғати тафсири ва луғати муродифҳо истифода баред. Фаҳмонед, ки интиҳоби калима ба чӣ асос ёфтааст.

Таҷриба нишон медиҳад, ки яке аз вариантҳои кори самарабахш кор бо матн мебошад, ки унсурҳои нутқ, таҳлили услубӣ, лингвистӣ, саволҳои марбут ба имло ва пунктуатсия, инчунин омодагӣ ба хониши ифоданокро дар бар мегирад. Бояд ба матнҳои бартарӣ дод, ки он бо услуби гуногун иншо шуда бошад, матн дар шакли назм бошад, дар матнҳо анвои гуногуни таркиби луғавии забон, аз қабилҳои калимаҳои якмаъно, сермаъно, аслий, иқтибосӣ, диалектизмҳо, арго, жаргонҳо, табу ва эвфимизмҳо мавҷуд бошанд.

Ташаккули нутқи шифоҳиву хаттӣ ҳамон вақт самарабахш хоҳад буд, агар он ҳар рӯз, ҳар дарс бонизом гузаронида шавад.

Натиҷаи ниҳони ҳар навъи кор бо луғат эҷоди як паҳлӯи нави нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ шогирдон аст.

Ҳамин тариқ, бо истифода аз усулҳои гуногуни муассири педагогӣ, дар рушди нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ ба натиҷаҳои муайян ноил шудан мумкин аст.

Пайнавишт:

1. Айнӣ С. Куллийет, ҷ.9.-Душанбе: Ирфон, 1969.-430
2. Азимов Э. Г., Щукин А. П. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. С. 362.

3. Меркурьева Н. М. Полисемия и омонимия композитов. Лексикографический аспект // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 7 (73). Ч. 3. С. 146-148.
4. Меркурьева Н. М. Проблемы становления антонимосинонимических парадигм композитов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 3 (81). Ч. 2. С. 346-349.
5. Ҳакимова Ш.И., Умарова М.К. Особенности формирования профессиональной компетенции будущих учителей-филологов // маҷаллаи илмии "Номаи донишгоҳ" (силсилаи илмҳои педагогӣ) №3 (56) – Хучанд, 2018.- С.207-2012.
6. Шакурӣ, М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақома дорад. - Душанбе: Ирфон, 2005. –300 с.
7. Шмигирилова И. Б. Компетентностный подход в системе образовательных подходов и технологий / И. Б. Шмигирилова // Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та. Серия: Педагогика, психология, 2012. –№ 3. –С. 260–263.